

Η λοίμωξη από τους ιούς της γρίπης σε παιδιά με νεοπλασίες

Α. Καφάση, Ν. Σπανάκης, Γ. Βρυώνη, Α. Τσακρής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη

Η λοίμωξη από τον ιό της γρίπης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε παιδιά που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή στα πλαίσια θεραπευτικής αγωγής έναντι της νεοπλασίας. Ο αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης σε αυτή την ομάδα ασθενών μπορεί να οφείλεται είτε στην ίδια τη νόσο, είτε στην ανοσοκαταστολή τους λόγω της λήψης χημειοθεραπείας. Οι λοιμώξεις από τον ιό της γρίπης εμφανίζονται με τη μορφή ετήσιων λοιμώξεων και μπορεί να προκαλέσουν διακοπή της χημειοθεραπείας για ημέρες έως και αρκετές εβδομάδες. Στους ασθενείς με κακοήθεια, η ανοσοποίησή τους μέσω εμβολίου έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει προστασία εναντίον διαφόρων λοιμώξεων σε επίπεδα παρόμοια με αυτά των υγιών ατόμων, γεγονός που ερμηνεύεται σε μειωμένη διάρκεια και σοβαρότητα της λοίμωξης και δυνητικά βελτίωση, όσον αφορά στη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Οι ανοσοαποκρίσεις εξαρτώνται από το χρόνο στον οποίο έγινε η ανοσοποίηση σε σχέση με τη χημειοθεραπεία. Σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία είναι ασθενέστερες σε σχέση με εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία και με τα υγιή άτομα. Εντούτοις, ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν για ογκολογικούς ασθενείς που βρίσκονται στην παιδική ηλικία, καθώς οι ομάδες των ασθενών είναι ετερογενείς όσον αφορά στην υποκείμενη κακοήθεια, το είδος

της χημειοθεραπείας, τη δόση, το χρόνο και την οδό χορήγησης του εμβολίου της γρίπης. Οι κυκλοφορούντες ιοί της ανθρώπινης γρίπης υπόκειται σε αντιγονικές αλλαγές που απαιτούν ετήσια προσαρμογή της σύνθεσης του εμβολίου. Το εμβόλιο που περιέχει απενεργοποιημένο στέλεχος του ιού δεν περιέχει κανένα κίνδυνο πρόκλησης νόσου ή δευτερογενών επιπλοκών, και θεωρείται ασφαλές για χορήγηση σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ακόμη κι αν αυτά είναι παιδιά.

Λέξεις κλειδιά

ιός της γρίπης, κακοήθεια, νεοπλασία, χημειοθεραπεία, παιδιά, εμβολιασμός

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανασία Καφάση
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210-7462142
Fax: 210-7462210
e-mail: a.kafasi@yahoo.com

Εισαγωγή

Πρόσφατες μελέτες στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας των ιογενών λοιμώξεων έδειξαν ότι οι ιοί που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα αποτελούν υψηλής σημασίας παθογόνα, σχετιζόμενα με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς ή άτομα που πάσχουν από κάποια χρόνια νόσο.¹ Οι ομάδες αυτές ασθενών, μαζί με τα νεογέννητα και τους ηλικιωμένους, ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Τα άτομα που πάσχουν από κάποια μορφή καρκίνου, μπορεί συχνά να βιώσουν λοιμώξεις που μπορούν να προληφθούν. Μια από αυτές προκαλείται από τον ιό της γρίπης. Όλοι οι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες ή συμπαγείς όγκους που λαμβάνουν χημειοθεραπεία διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επιπλοκών λόγω λοίμωξης από τον ιό της γρίπης.²⁻⁴ Ο αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης σε αυτή την ομάδα ασθενών μπορεί να οφείλεται είτε στην ίδια τη νόσο, είτε στην ανοσοκαταστολή λόγω της λήψης χημειοθεραπείας.⁵

Τα παιδιά με κακοήθειες είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στη λοίμωξη από τον ιό της γρίπης, η οποία μπορεί να μην έχει κάποιο αντίκτυπο στη θεραπεία τους, αλλά σε μερικά από αυτά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως ανάγκη για νοσοκομειακή περίθαλψη, διακοπή της χημειοθεραπείας και χορήγηση αντιβιοτικών. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιστατικά όπου η λοίμωξη από τον ιό της γρίπης έχει οδηγήσει σε σοβαρότερες επιπλοκές, όπως δευτερογενείς λοιμώξεις και αιμοφαγοκυτταρικά σύνδρομα.²⁻⁴

Οι λοιμώξεις από τον ιό της γρίπης έχουν ετήσια περιοδικότητα στα εύκρατα κλίματα. Μια επιδημία γρί-

πης στη χώρα μας διαρκεί συνήθως πέντε έως έξι εβδομάδες, ενώ συχνά μπορεί να παραταθεί για μεγαλύτερο διάστημα και μπορεί να συσχετιστεί με επίπεδα λοιμογονικότητας έως 20% στο γενικό πληθυσμό και αρκετά υψηλότερα στους ανοσοκατεσταλμένους.^{6,7}

Η λήψη μέτρων προφύλαξης είναι περίπλοκη λόγω της δυσκολίας που υπάρχει όσον αφορά στην ταυτοποίηση των μολυσμένων ατόμων και του γεγονότος ότι μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει μέσω ασυμπτωματικών ατόμων. Η συνηθισμένη περίοδος επώασης του ιού της γρίπης κυμαίνεται από μία έως τέσσερις ημέρες. Ο ιός ανιχνεύεται στις αναπνευστικές εκκρίσεις των ασθενών μία ημέρα πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων και τα παιδιά μπορεί να συνεχίσουν τη μετάδοση του ιού για δέκα ή περισσότερες ημέρες μετά την παρέλευση των συμπτωμάτων.⁸ Η διάρκεια της μετάδοσης του ιού στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μπορεί να είναι μεγαλύτερη του αναμενομένου, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η μετάδοση του ιού.^{9,10}

Η ανοσοποίηση έναντι του ιού της γρίπης έχει αποδειχτεί ότι μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης σε άτομα με φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού τους συστήματος.¹¹ Στους ασθενείς με καρκίνο ο εμβολιασμός έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει προστασία ανάλογη με αυτή στους υγιείς, γεγονός που ερμηνεύεται ως μειωμένη διάρκεια και σοβαρότητα της λοίμωξης και μικρότερους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας.¹² Όμως η ανοσοαπόκριση είναι σε γενικές γραμμές μικρότερη από αυτή που αναμένεται στα φυσιολογικά άτομα και εξαρτάται από το χρόνο στον οποίο έγινε η ανοσοποίηση σε σχέση με τη χημειοθε-

ραπεία. Εντούτοις, ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν για ογκολογικούς παιδιατρικούς ασθενείς, καθώς οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν ετερογένεια σε ό,τι αφορά στην υποκείμενη κακοήθεια, στο είδος της χημειοθεραπείας, στη δόση, στο χρόνο και στην οδό χορήγησης του εμβολίου της γρίπης. Σημειώνεται ότι το εμβόλιο που περιέχει απενεργοποιημένο στέλεχος του ιού δεν ενέχει κανένα κίνδυνο εκδήλωσης λοίμωξης και θεωρείται ασφαλές για χορήγηση σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ακόμη κι αν αυτά είναι παιδιά.¹³

Δομή ιών γρίπης

Οι ιοί της γρίπης ή Ορθομυξοϊοί (*Orthomyxoviridae*) είναι μια οικογένεια RNA ιών που περιλαμβάνει πέντε γένη: τον ιό γρίπης Α, τον ιό γρίπης Β, τον ιό γρίπης C, τον *Thogonivirus* και τον *Isavirus*. Τα τρία πρώτα γένη περιλαμβάνουν ιούς που μολύνουν τα σπονδυλωτά, συμπεριλαμβανομένων πτηνών, ανθρώπων και άλλων θηλαστικών, ενώ ο *Thogonivirus* προσβάλλει τόσο σπονδυλωτά όσο και ασπόνδυλα. Ο *Isavirus* είναι ένα πρόσφατο μέλος της οικογένειας, αίτιο της αναιμίας στο σολομό που προσβάλλει ιχθυοκαλλιέργειες σε όλο τον κόσμο.¹⁴

Οι Ορθομυξοϊοί περιέχουν 6 έως 8 τμήματα γραμμικού μονόκλωνου RNA με αρνητική πολικότητα.¹⁵ Το συνολικό μήκος του γονιδιώματος είναι 12.000-15.000 νουκλεοτίδια (nt) και κωδικοποιεί 11 πρωτεΐνες (HA, NA, NP, M1, M2, NS1, NEP, PA, PB1, PB1-F2, PB2).¹⁶ Από αυτές οι καλύτερα χαρακτηρισμένες είναι η αιμοσυγκολλητίνη (HA) και η νευραμινιδάση (NA), δύο μεγάλοι μεγέθους γλυκοπρωτεΐνες που ανευρίσκονται στο εξωτερικό των ιικών σωματιδίων. Η νευραμινιδάση είναι ένα ένζυμο που εμπλέκεται στην απελευθέρωση των νέων ιών από τα μολυσμένα κύτταρα, με διάσπαση των σακχάρων που δεσμεύουν τα ώριμα ιικά σωματίδια. Αντίθετα, η αιμοσυγκολλητίνη είναι μία λεκτίνη που μεσολαβεί στην πρόσδεση του ιού σε κύτταρα στόχους και την είσοδο του ιικού γονιδιώματος στο κύτταρο στόχο.¹⁷ Η αιμοσυγκολλητίνη και νευραμινιδάση είναι στόχοι για τα αντιϊκά φάρμακα.¹⁸ Αυτές οι πρωτεΐνες, επίσης, αναγνωρίζονται από τα αντισώματα, δηλαδή έχουν αντιγονική δράση. Οι αποκρίσεις των αντισωμάτων έναντι αυτών των πρωτεϊνών χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των διαφορετικών οροτύπων των ιών της γρίπης Α, π.χ. H1N1.¹⁴ Υπάρχουν 16 υποκατηγορίες Η και 9 υποκατηγορίες Ν. Ο ιός τύπου Β διακρίνεται σε δύο γονοτύπους: Yamagata και Victoria.^{19,20} Οποιοσδήποτε αλλαγές στις αλληλουχίες αμινοξέων της HA ή / και της NA μπορούν να οδηγήσουν σε εποχικές επιδημίες.²¹

Ο ιός είναι ικανός να μεταβάλλεται γενετικά ως αποτέλεσμα δύο χαρακτηριστικών: (1) αντιγονική μετατόπιση (antigenic shift) – το τμηματικό γονιδίωμα του επιτρέπει την ανακατάταξη του γενετικού του υλικού, το οποίο εξηγεί γιατί για παράδειγμα ο ιός H1N1 περιέχει γενετικό υλικό από τους χοίρους, τον άνθρωπο και τα πτηνά, (2) αντιγονική μετάθεση (antigenic drift) – η αναποτελεσματική διόρθωση κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του ιικού RNA προκαλεί σφάλματα μεταγραφής και υποκαταστάσεις αμινοξέων σε HA και NA. Αυτό οδηγεί σε νέες παραλλαγές που επιτρέπουν στον ιό να μπορεί να «αποφεύγει» την προϋπάρχουσα ανοσία και έτσι να προκαλεί επιδημίες.²²

Οι ιοί της γρίπης μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη σε άτομα οποιασδήποτε ηλικιακής ομάδας, αλλά τα επίπεδα μόλυνσης είναι υψηλότερα μεταξύ των παιδιών.²³⁻²⁵ Τα ποσοστά πρόκλησης σοβαρής νόσου και θανάτου είναι μεγαλύτερα μεταξύ ατόμων άνω των 65 ετών, παιδιών κάτω των 2 ετών και ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας που βρίσκονται σε κατάσταση που τους θέτει σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης επιπλοκών.^{23,26} Οι επιπλοκές αυτές είναι: δευτερογενή λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, ιγμορίτιδα, μέση ωτίτιδα ή χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.^{20,27} Σε μικρά παιδιά, η λοίμωξη από γρίπη μπορεί να παρουσιάσει ακόμη και σήψη με υψηλό πυρετό.²⁸

Καρκίνος και ανοσοποίηση

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ανοσολογική κατάσταση και την απόκριση σε ανοσοποίηση σε ασθενείς με καρκίνο. Πρώτον, η ίδια η νόσος μπορεί να προκαλεί ανοσοκαταστολή, ιδιαίτερα σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. Δεύτερον, οι μέθοδοι θεραπείας για τον καρκίνο μπορεί να έχουν ποικίλης σοβαρότητας ανοσοκατασταλτικά αποτελέσματα. Η χημειοθεραπεία έχει κυτταροτοξική δράση ιδιαίτερα στα ταχέως αναπτυσσόμενα κύτταρα ενός όγκου. Παράλληλα η πλήρης λειτουργική ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος εξαρτάται από τον ταχύ πολλαπλασιασμό των κυττάρων του με αποτέλεσμα να επηρεάζεται επίσης δυσμενώς από τη χημειοθεραπεία. Αυτή η αρνητική επίδραση της χημειοθεραπείας στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος είναι, ωστόσο μεταβλητή, ανάλογα με τον τύπο της χημειοθεραπείας.²⁹

Σε ασθενείς με καρκίνο, μπορεί να υπάρχει διαταραχή τόσο στη χυμική, όσο και στην κυτταρική ανοσία.^{30,31} Επιπλέον, σε πολλούς ασθενείς με καρκίνο που έλαβαν θεραπεία με κυτταροστατικά και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, η χημειοθεραπεία έχει συσχετιστεί με διάφορες διαταραχές.³¹ Για τους λόγους αυτούς, οι ασθενείς με καρκίνο μπορούν να θεωρηθούν ομάδα

υψηλού κινδύνου που διατρέχουν κίνδυνο για ιδιαίτερα σοβαρές επιπλοκές λόγω της γρίπης και οι οποίοι πρέπει να εμβολιάζονται έναντι αυτής πριν από κάθε εποχική επιδημία.²¹ Τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν ότι το εμβόλιο της γρίπης θα πρέπει να γίνεται σε ασθενείς με καρκίνο, βασίζονται στο γεγονός ότι εμφανίζεται αδικαιολόγητη θνησιμότητα στην ομάδα αυτή κατά τη διάρκεια επιδημιών γρίπης,^{32,33} και ότι η γρίπη μπορεί να προκαλέσει διακοπή της θεραπείας του καρκίνου για έως και αρκετές εβδομάδες.³⁴ Βέβαια, επειδή η ανοσογονικότητα είναι μειωμένη σε ασθενείς με καρκίνο, είναι δύσκολο να γίνει γενίκευση για όλους τους ασθενείς, επειδή οι μελέτες έχουν γίνει σε ετερογενείς ομάδες ασθενών, με διαφορετικούς τύπους όγκων και αγωγές θεραπείας.³⁵

Επιπλοκές μετά από λοίμωξη με ιό γρίπης

Τα παιδιά που λαμβάνουν αντινεοπλασματική θεραπεία είναι πιο πιθανό να νοσηλευθούν από τα υγιή παιδιά όταν προσβληθούν από τη γρίπη. Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν πυρετό, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει 1-2 εβδομάδες.³⁶ Πέρα από τη συχνή νοσηλεία, η γρίπη σε παιδιά με καρκίνο προκαλεί σημαντική νοσηρότητα. Σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές, όπως αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονία και ανάγκη για αναπνευστική υποστήριξη, συμβαίνουν σε 10%-20% των νοσηλευόμενων παιδιών.^{2,36,37} Περισσότερο συχνές είναι λιγότερο σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές, όπως η υποξία και η ανάγκη για βρογχοδιασταλτικά.^{36,37} Μικρός αριθμός των παιδιών που απαιτούν παρατεταμένη υποστήριξη με οξυγόνο μετά την οξεία φάση της ασθένειας μπορεί να καταλήξει.³⁷

Συγκεκριμένα, εντατική φροντίδα με ανάγκη για εισαγωγή στο νοσοκομείο εμφανίζεται σε ποσοστό μέχρι 10% σε μολυσμένα από γρίπη παιδιά με καρκίνο, ενώ ποσοστό μέχρι 5% αυτών μπορεί να καταλήξει.³⁷ Η βακτηριαιμία ως επιπλοκή της λοίμωξης από γρίπη εμφανίζεται σε περίπου ένα στα έξι παιδιά. Ως υπεύθυνα παθογόνα έχουν αναφερθεί: *Pseudomonas* spp., *Enterobacter* spp., *Streptococcus* spp. και κοαγκουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι.^{36,38} Δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις μπορεί επίσης να εμφανιστούν, όπως πνευμονία ή μέση ωτίτιδα.² Λιγότερο συχνές επιπλοκές της λοίμωξης από γρίπη περιλαμβάνουν μυκητικές πνευμονίες (π.χ. πνευμονία από *Aspergillus*), άλλες διεισδυτικές μυκητικές λοιμώξεις, και αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστικοκύττωση.^{4,39,40} Λοίμωξη λόγω γρίπης σε παιδιά με καρκίνο προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην χημειοθεραπεία ή άλλη ειδική για τον καρκίνο θεραπεία σε 20%-80% των ασθενών.^{2,3,9,36}

Ανοσία έναντι της γρίπης (διαφορά πριν και μετά τον εμβολιασμό για τη γρίπη στον τίτλο των αντισωμάτων με τη μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης).

Η δοκιμασία αναστολής της αιμοσυγκόλλησης (haemagglutination inhibition assay, HIA) είναι μια μέθοδος ποσοτικοποίησης των ειδικών αντισωμάτων έναντι ιών ή βακτηρίων. Είναι μια εύκολη, απλή και γρήγορη μέθοδος, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων για τη σύγκριση ορολογικών αποκρίσεων σε διάφορα εμβόλια.⁴¹

Κάποιες οικογένειες ιών και βακτηρίων έχουν περιβλήμα ή πρωτεΐνες στην επιφάνειά τους με αποτέλεσμα να συγκολλούν ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) ανθρώπου ή ζώου, κατόπιν σύνδεσής τους με το Ν-ακετυλονευραμινικό οξύ της επιφανείας τους. Τα είδη των ζώων των οποίων τα ερυθροκύτταρα μπορούν να συγκολλούνται εξαρτάται από το είδος του ιού.⁴² Καθώς κάθε παθογόνο συνδέεται σε πολλά ερυθρά αιμοσφαίρια, σχηματίζεται ένα πλέγμα το οποίο δεν επιτρέπει την κατακρήμνιση των ερυθρών, εφόσον οι συγκεντρώσεις παθογόνου – RBC είναι στη βέλτιστη ισορροπία. Ως τίτλος αιμοσυγκόλλησης καθορίζεται η τελευταία αραιώση του παθογόνου που προκαλεί συγκόλληση ορισμένης ποσότητας ερυθρών αιμοσφαιρίων.^{43,44}

Η δοκιμασία αναστολής της αιμοσυγκόλλησης είναι μια παραλλαγή του προσδιορισμού HA που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των επιπέδων ειδικών αντισωμάτων έναντι της γρίπης στον ορό του αίματος των ασθενών.^{45,44} Με κάποιους ιούς, όπως της γρίπης Α, το αντιγόνο αιμοσυγκόλλησης είναι το ίδιο με το αντιγόνο που είναι υπεύθυνο για την προσρόφηση του ιού στο κύτταρο, και έτσι αποτελεί στόχο εξουδετέρωσης του ιού, και ως εκ τούτου η μέθοδος HAI είναι εξαιρετικά ειδική για τα διάφορα στελέχη του ιού. Στη μέθοδο αυτή, διαδοχικές αραιώσεις του ορού του ασθενούς αντιδρούν με μία σταθερή ποσότητα της ιικής αιμοσυγκολλητίνης (ποσότητα ιού γρίπης) και στη συνέχεια προστίθενται ερυθροκύτταρα. Με την παρουσία του αντισώματος, η ικανότητα του ιού να συγκολλά τα ερυθροκύτταρα αναστέλλεται. Τα αντισώματα του ορού συνδέονται με την αιμοσυγκολλητίνη (HA), επιφανειακή γλυκοπρωτεΐνη του ιού, παρεμβαίνοντας έτσι στην προσκόλληση του ιού στα ερυθρά κύτταρα του αίματος.⁴² Η αιμοσυγκόλληση αναστέλλεται όταν τα αντισώματα είναι παρόντα σε επαρκή συγκέντρωση.^{44,45}

Θετική ορολογική απόκριση (ορομετατροπή) με τη μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης (HAI) θεωρείται: 1) τίτλος ειδικών αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό τουλάχιστον 1:32, αν η αντίστοιχη τιμή προ του εμβολ-

λιασμού ήταν $\leq 1:8$, δηλαδή τετραπλασιασμός του τίτλου των ειδικών αντισωμάτων, ή 2) αν οι τιμές προεμβολιασμού ήταν $> 1:8$, τουλάχιστον τετραπλάσια αύξησή τους μετά τον εμβολιασμό. Επίσης προσδιορίζεται ως «οροπροστασία» (seroprotection) η περίπτωση που υπάρχει αύξηση του τίτλου μετά τον εμβολιασμό ≥ 2 αραιώσεις (cutpoints) (δηλαδή τίτλοι 1:32 και 1:64). Τέλος συγκρίνονται οι γεωμετρικοί μέσοι τίτλοι HAI (geometric mean HAI antibody titers, GMTs) των ορών που συλλέγονται προ και μετά τον εμβολιασμό, αφού πρώτα οι τιμές των τίτλων αυτών μετατραπούν σε λογάριθμο του 2 (\log_2).⁴⁶

Οι ανοσολογικές απαντήσεις σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία είναι σταθερά μικρότερες (τετραπλασιασμός του τίτλου των αντισωμάτων στο 17 έως 52% των εμβολιασμένων) σε σχέση με εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία (50 έως 83%) και τα υγιή άτομα (67-100%).²¹

Εμβολιασμός

Οι κυκλοφορούντες ιοί της γρίπης του ανθρώπου υπόκειται σε αντιγονικές αλλαγές που απαιτούν ετήσια προσαρμογή της σύνθεσης του εμβολίου. Το εμβόλιο είναι προσαρμοσμένο ώστε να διασφαλίζεται η πλησιέστερη αντιστοιχία μεταξύ των κυκλοφορούντων στελεχών και αυτών που υπάρχουν στο εμβόλιο.⁴⁷ Στο παρελθόν, υπήρξαν μονοδύναμα και διδύναμα εμβόλια. Από το 1977, εντούτοις, τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τριδύναμα και περιέχουν τους υποτύπους H1N1 και H3N2 του ιού της γρίπης Α και έναν υπότυπο του ιού γρίπης Β.¹²

Η ασφάλεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τον εμβολιασμό ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Οι Sommer και συν. προσθέτουν ότι η χορήγηση απενεργοποιημένων εμβολίων σε ασθενείς με καρκίνο είναι ασφαλής, αλλά η ικανότητα ενός τέτοιου ασθενή για ανοσοαπόκριση είναι σημαντικά εξαρτημένη από το χρόνο της χορήγησης του εμβολίου σε σχέση με το χρόνο της χορήγησης χημειοθεραπείας.²¹ Έχει προταθεί ότι η ανοσολογική απάντηση είναι ασθενέστερη σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία.⁴⁸ Ένας μικρός αριθμός μελετών, με ετερογενείς πληθυσμούς ασθενών, έχουν τεκμηριώσει τα ποσοστά ορομετατροπής μετά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με κακοήγη νόσο οι οποίοι λαμβάνουν χημειοθεραπεία.^{13,49} Υπογραμμίζεται ότι τα εμβόλια θα πρέπει να χορηγούνται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από ή μετά την χημειοθεραπεία για το βέλτιστο όφελος για τον ασθενή.⁵⁰ Βέβαια η βέλτιστη χρονική στιγμή για τη χορήγηση του εμβολίου της γρίπης σε ασθενείς με καρκίνο που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, δεν είναι σαφής.⁵¹

Ασθενείς με συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες είναι σε θέση να εκδηλώσουν ανοσοαπόκριση προς το εμβόλιο της γρίπης, αλλά παραμένει ασαφές αν οι τίτλοι των αντισωμάτων που επιτυγχάνονται μετά τον εμβολιασμό είναι αποτελεσματικοί στην προστασία αυτών των παιδιών από τη μόλυνση με τον ιό της γρίπης και τις επιπλοκές κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου της γρίπης ή στην μείωση της σοβαρότητας της εν λόγω μόλυνσης. Πρέπει να τονιστεί ότι το εμβόλιο της γρίπης φαίνεται να είναι ασφαλές σε αυτούς τους ασθενείς.¹²

Αν και τα παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία είναι σε θέση να δημιουργήσουν ανοσοαπόκριση στο εμβόλιο της γρίπης, ωστόσο, έχουν ασθενέστερες ανοσολογικές αποκρίσεις σε σύγκριση με τα υγιή παιδιά, τα παιδιά με άσθμα ή παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει χημειοθεραπεία περισσότερο από ένα μήνα πριν από τον εμβολιασμό.⁵² Οι ανοσοαποκρίσεις των τελευταίων είναι συγκρίσιμες με εκείνες των υγιών παιδιών. Οι διαφορές στην ανοσολογική απόκριση μεταξύ αυτών των ομάδων έχουν παρατηρηθεί ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η ανοσοαπόκριση (δηλαδή τετραπλάσια αύξηση στον τίτλο αντισώματος, οροπροστασία ή προ και μετά τον εμβολιασμό υπολογισμός GMTs) και ανεξάρτητα από το είδος της κακοήθειας. Η διαφορά στην απόκριση μεταξύ αυτών των ομάδων πιθανότατα εξηγείται τόσο από την ανοσοκαταστολή, όσο και από χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, όπως από την ίδια την κακοήθεια.⁵³

Ωστόσο, έχει αποδειχθεί σαφώς ότι δύο δόσεις του εμβολίου μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη απόκριση σε σχέση με τη μια δόση, και ότι η προηγούμενη έκθεση στο κυκλοφορούν ιικό στέλεχος φαίνεται να αυξάνει την πιθανότητα ανοσοαπόκρισης.⁵⁴⁻⁶⁰ Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η ικανότητα δημιουργίας μιας καλής απάντησης στο εμβόλιο της γρίπης αυξάνεται με την ηλικία. Το καλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης σε μεγαλύτερα παιδιά είναι πιθανό να σχετίζεται με μια προηγούμενη λοίμωξη από τον ίδιο τον ιό της γρίπης.⁶⁰

Οι γονείς που δε συμφωνούν με τον εμβολιασμό των παιδιών τους περιγράφουν διάφορους λόγους για τους οποίους αρνούνται τη χορήγηση του εμβολίου. Πολλοί γονείς ανησυχούν για τις παρενέργειες, αισθάνονται ότι το παιδί τους έχει χαμηλό κίνδυνο της ασθένειας, ή μπορεί να θεωρούν ότι το εμβόλιο προκαλεί τη νόσο.⁶¹

Χημειοπροφύλαξη

Η πρωτοβάθμια χημειοπροφύλαξη αναφέρεται στη χρήση των αντιικών φαρμάκων για την πρόληψη της μόλυνσης από τον ιό της γρίπης. Διάφορες στρατηγι-

κές χημειοπροφύλαξης έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές και συνιστώνται για τους πληθυσμούς ασθενών υψηλού κινδύνου που δεν μπορούν να εμβολιασθούν, ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον εμβολιασμό (π.χ. σοβαρή πρωτογενής ή δευτερογενής κατάσταση ανοσοκαταστολής), ή δεν έχουν λάβει ακόμη το εμβόλιο.⁶² Η εποχιακή χημειοπροφύλαξη, αναφέρεται στην ημερήσια χορήγηση ενός φαρμάκου κατά της γρίπης για περίοδο από 14 έως 18 εβδομάδες πριν από την εποχική έξαρση των ιών της γρίπης.⁶³ Η δευτεροβάθμια χημειοπροφύλαξη αναφέρεται στη χρήση αντιικών φαρμάκων για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, όταν είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία έκθεσης.⁶⁴

Τα αντιικά φάρμακα

Υπάρχουν δύο αντιικά φάρμακα που έχουν εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων και συνιστάνται για τη θεραπεία ή χημειοπροφύλαξη της γρίπης.^{63,65} Η οσελταμιβίρη και η ζαναμιβίρη έχουν δράση κατά της γρίπης Α και της γρίπης Β. Η οσελταμιβίρη έχει εγκριθεί σε ασθενείς ηλικίας άνω των 2 εβδομάδων. Η ζαναμιβίρη έχει εγκριθεί για χημειοπροφύλαξη σε παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών και για θεραπεία σε παιδιά ηλικίας άνω των 7 ετών. Η θεραπεία με αντιικά φάρμακα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη διάρκεια του πυρετού, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη, καθώς και να συντομεύσει τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο στο γενικό πληθυσμό. Η έγκαιρη θεραπεία (ιδανικά εντός 48 ωρών) συνιστάται για τους ασθενείς με επιβεβαιωμένα ή ύποπτα συμπτώματα γρίπης που νοσηλεύονται, έχουν σοβαρή ή προοδευτικά επιδεινούμενη λοίμωξη, ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για επιπλοκές. Η θεραπεία δεν θα πρέπει να περιμένει την εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου σε ασθενείς οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επιπλοκών. Οι ασθενείς μπορεί να υποκείνται σε πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι μπορεί να αυξήσουν περαιτέρω τον κίνδυνο νοσηρότητας, για παράδειγμα: ηλικία μέχρι 2 ετών, διαμονή σε μονάδα χρόνιας φροντίδας, λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, συνλοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), και χρόνιες ασθένειες συμπεριλαμβανομένης της πνευμονικής, καρδιαγγειακής, νεφρικής, ηπατικής, αιματολογικής, νευρολογικής και μεταβολικής κατάστασης, διαβήτη, νοητική υστέρηση ή σοβαρή αναπτυξιακή καθυστέρηση, μυϊκή δυστροφία και βλάβη του νωτιαίου μυελού.⁹

Αντιική θεραπεία εντός 48 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πιο ήπια κλινική εικόνα, συντόμευση της διάρκειας της λοίμωξης, καθώς και μείωση των επιπλοκών. Η οσελταμι-

βίρη (Tamiflu) και ζαναμιβίρη (Relenza) στοχεύουν το ένζυμο νευραμινιδάση και είναι αποτελεσματικές θεραπείες για τη λοίμωξη από γρίπη. Η τυπική δοσολογία για την οσελταμιβίρη είναι 75 mg από το στόμα δύο φορές την ημέρα, και για την ζαναμιβίρη είναι 10 mg (ως δύο εισπνοές των 5 mg) δύο φορές ημερησίως. Και τα δύο φάρμακα χορηγούνται συνήθως για 5 ημέρες, αν και η διάρκεια της θεραπείας μπορεί να παραταθεί εάν ενδείκνυται κλινικά.^{22,66} Η χορήγηση οσελταμιβίρης ή ζαναμιβίρης θα πρέπει να παρέχεται για όλους τους ασθενείς με ασθένειες ή φάρμακα που σχετίζονται με ανοσοκαταστολή κι έχουν υποψία ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό της γρίπης.⁵¹

Σχεδόν όλα τα στελέχη της γρίπης είναι ευαίσθητα στην οσελταμιβίρη και τη ζαναμιβίρη.⁶³ Ωστόσο, υπάρχουν μερικές αναφορές περιπτώσεων ανοχών που αφορούν ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Οι Ison και συν. αναφέρουν τρεις περιπτώσεις ανοσοκατεσταλμένων ασθενών με γρίπη με μοριακούς δείκτες ανοχής σε αντιγριπικά φάρμακα.⁶⁷ Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι οι μισοί από τους ασθενείς που λάμβαναν χημειοθεραπεία είχαν προσβληθεί από ανθεκτικά στην οσελταμιβίρη στελέχη του ιού της γρίπης που εντοπίζονται τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.⁶⁸

Πρόληψη

Η κατάλληλη εφαρμογή των βασικών προφυλάξεων και των προφυλάξεων σε σχέση με τη μετάδοση του ιού είναι σημαντική για την αποφυγή μετάδοσης της γρίπης από ασθενή σε ασθενή. Στο περιβάλλον του νοσοκομείου, οι προφυλάξεις που αφορούν τη μετάδοση συνιστώνται για κάθε ασθενή με επιβεβαιωμένη ή με υποψία γρίπης. Η ομαδοποίηση ή ο διαχωρισμός μολυσμένων ασθενών προκειμένου να περιοριστεί η επαφή τους με μη μολυσμένους ασθενείς είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο του ελέγχου της γρίπης και μπορεί να εφαρμοστεί είτε ενδονοσοκομειακά είτε σε ιατρεία εκτός νοσοκομείου.⁶⁹

Συμπεράσματα

Στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, συνιστάται ότι τα παιδιά που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο θα πρέπει να εμβολιάζονται κατά της γρίπης. Παραμένει ασαφές εάν η ανοσολογική απόκρισή τους προστατεύει από λοίμωξη από γρίπη ή τις επιπλοκές της. Για να αξιολογηθεί η κλινική έκβαση, μια μεγαλύτερη, προοπτική, καλά σχεδιασμένη, πολυκεντρική, τυχαίοποιημένα ελεγχόμενη μελέτη του εμβολιασμού κατά της γρίπης σε παιδιά που υποβάλλονται σε θεραπεία

για καρκίνο είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού κατά της γρίπης σε ασθενείς με καρκίνο, και της βέλτιστης χρονικής στιγμής του εμβολιασμού σε σχέση με τη χορήγηση χημειοθεραπείας. Αυτή η μελέτη θα πρέπει να έχει τον ελάχιστο κίνδυνο μεροληψίας και θα πρέπει να καθοριστούν και να μετρηθούν προσεκτικά τα σχετικά κλινικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων λοιμώξεων της γρίπης, της πνευμονίας, της νοσηλείας και της θνησιμότητας.⁵² Προκαταρκτικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο εμβολιασμός της γρίπης μεταξύ των κύκλων της χημειοθεραπείας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός από τον εμβολιασμό την πρώτη ημέρα της χημειοθεραπείας.⁵¹ Οι διαφορές στην απόκριση μεταξύ των ασθενών με συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κα-

κοήθειες μπορεί να συνδέονται με την ίδια την ασθένεια, καθώς και το είδος και την ένταση της χημειοθεραπείας.⁷⁰ Ο εμβολιασμός των μελών της οικογένειας είναι μια συμπληρωματική στρατηγική που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα.⁷¹

Ωστόσο, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το είδος του εμβολίου που οδηγεί σε καλύτερα ανοσολογικά αποτελέσματα, τον αριθμό των δοκιμών, καθώς και το χρονοδιάγραμμά τους σε σχέση με τη σοβαρότητα της ανοσοκαταστολής και τα χημειοθεραπευτικά σχήματα που ακολουθούνται. Οι συστάσεις αυτές, μαζί με μια σαφή απόδειξη της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, είναι αναγκαίες για να αυξηθεί η κάλυψη εμβολιασμού κατά της γρίπης σε αυτή την κατηγορία υψηλού κινδύνου των ασθενών.⁷²

Summary

Influenza virus infection in children with cancer

A. Kafasi, N. Spanakis, G. Vrioni, A. Tsakris

Department of Microbiology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

Influenza virus infection can cause serious complications in children who are immunosuppressed concerning their medical treatment against cancer. The increased risk of infection in this group of patients may be due to either the disease itself or to their immunosuppression as a result of chemotherapy. Influenza virus infections present in the form of annual infections and may cause interruption of the cancer treatment for up to several weeks. In patients with cancer, immunization via vaccine has been shown to provide protection against several virus infections at similar levels to those of healthy individuals. This evidence can be translated into reduced duration and severity of the infection and potential improvement in patients' morbidity and mortality. Immune responses depend on the time of the immunization via vaccine, concerning the time that has passed since the last chemotherapy treatment. It has been shown that patients receiving chemotherapy develop weaker immune responses compared with those who have completed chemotherapy, as well as with healthy people. However, few data are available for cancer patients who are in childhood, as the groups of patients are heterogeneous with regard to underlying malignancy, the type of chemotherapy, the dose, the time and the route of administration of influenza vaccine. As for the vaccine's composition, the circulating human influenza viruses are subject to antigenic changes requiring annual adjustment of the composition of the vaccine. We can underline that the vaccine containing inactivated virus strains contains no risk to cause

outbreak or secondary complications and is considered safe for administration to immunocompromised individuals, even though these are children.

Key words

influenza virus, cancer, chemotherapy, children, vaccination

Βιβλιογραφία

- Hicks KL, Chemaly RF, Kontoyiannis DP. Common respiratory viruses in patients with cancer: more than just “common colds”. *Cancer* 2003;97:2576–87.
- Feldman S, Webster RG, Sugg M. Influenza in children and young adults with cancer. *Cancer* 1977;39:350–3.
- Kempe A, Hall CB, MacDonald NE, Foye HR, Woodin KA, Cohen HJ, et al. Influenza in children with cancer. *J Pediatr* 1989;115:33–9.
- Potter MN, Foot ABM, Oakhill A. Influenza A and the virus associated haemophagocytic syndrome: cluster of three cases in children with acute leukaemia. *J Clin Pathol* 1991;44:297–9.
- Borella L, Webster RG. The immunosuppressive effects of long-term combination chemotherapy in children with acute leukemia in remission. *Cancer Res* 1971;31:420–6.
- Dykewicz CA. Guidelines for preventing opportunistic infections among hematopoietic stem cell transplant recipients: focus on community respiratory virus infections. *Biol Blood Marrow Transplant* 2001;7 Suppl: 19S–22S.
- Raad I, Abbas J, Whimbey E. Infection control of nosocomial respiratory viral disease in the immunocompromised host. *Am J Med* 1997;102:48–52.
- Treanor JJ. Influenza viruses including avian influenza and swine influenza. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and Practices of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2010 pp 2265–2288.
- Tran D, Science M, Dix D et al. Pandemic (H1N1) 2009 influenza in Canadian pediatric cancer and hematopoietic stem cell transplant patients. *Influenza Other Respi Viruses* 2012;6:e105–e113.
- Klimov AI, Rocha E, Hayden FG et al. Prolonged shedding of amantadine-resistant influenza A viruses by immunodeficient patients: Detection by polymerase chain reaction-restriction analysis. *J Infect Dis* 1995;172:1352–5.
- Centers for Disease Control and Prevention X. Updated recommendations for use of meningococcal conjugate vaccines – Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2011;60:72–6.
- Anderson H, Petrie K, Berrisford C, Charlett A, Thatcher N, Zambon M. Seroconversion after influenza vaccination in patients with lung cancer. *Br J Cancer* 1999;80:219–20.
- Ring A, Gavin M, Steer C, Harper P. Influenza vaccination and chemotherapy: a shot in the dark? *Support Care Cancer* 2002;10:462–5.
- Szewczyk B, Bienkowska-Szewczyk K, Król E. Introduction to molecular biology of influenza A viruses. *Acta Biochim Pol*. 2014;61:397–401
- International Committee on Taxonomy of Viruses. Διαθέσιμο σε: <http://www.ictvdb.org/Ictv/index.htm>
- Ghedini E, Sengamalay N, Shumway M, Zaborsky J, Feldblyum T, Subbu V, et al. Large-scale sequencing of human influenza reveals the dynamic nature of viral genome evolution. *Nature* 2005;437: 1162–6.
- Suzuki Y. Sialobiology of influenza: molecular mechanism of host range variation of influenza viruses. *Biol Pharm Bull* 2005;28: 399–408.
- Wilson J, von Itzstein M. Recent strategies in the search for new anti-influenza therapies. *Curr Drug Targets* 2003;4: 389–408.
- Centers for Disease Control and Prevention Y. Update: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) regarding use of CSL seasonal influenza vaccine (Afluria) in the United States during 2010–11. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2010;59:989–92.
- Pollyea DA, Brown JM, Horning SJ. Utility of influenza vaccination for oncology patients. *J Clin Oncol*. 2010;28:2481–90.
- Shehata M, Karim, N. Influenza Vaccination in Cancer Patients Undergoing Systemic Therapy. *Clinical Medicine Insights: Oncology* 2014;8:57–64.
- Fitzgerald DA. Human swine influenza A [H1N1]: practical advice for clinicians early in the pandemic. *Paediatr Respir Rev* 2009;10:154–8.

23. Monto AS, Kioumeh F. The Tecumseh Study of Respiratory Illness. IX. Occurrence of influenza in the community, 1966–1971. *Am J Epidemiol.* 1975;102:553–63.
24. Glezen WP, Couch RB. Interpandemic influenza in the Houston area, 1974–76. *N Engl J Med.* 1978;298:587–92.
25. Glezen WP, Greenberg SB, Atmar RL, Piedra PA, Couch RB. Impact of respiratory virus infections on persons with chronic underlying conditions. *JAMA.* 2000;283:499–505.
26. Barker WH. Excess pneumonia and influenza associated hospitalization during influenza epidemics in the United States, 1970–78. *Am J Public Health.* 1986;76:761-5.
27. Thompson WW, Shay DK, Weintraub E, Brammer L, Cox N, Anderson LJ, Fukuda K Mortality associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States. *JAMA.* 2003;289:179–86.
28. Dagan R, Hall CB: Influenza A virus infection imitating bacterial sepsis in early infancy. *Pediatr Infect Dis* 3: 218-221, 1984.
29. Arrowood J, Hayney M. Immunization recommendations for adults with cancer. *Ann Pharmacother.* 2002; 36:1219-29.
30. Steinherz PG, Brown AE, Gross PA, et al. Influenza immunization of children with neoplastic diseases. *Cancer.* 1980;45:750–6.
31. Brydak LB, Guzy J, Starzyk J, Machala M, Gozdz SS. Humoral immune response after vaccination against influenza in patients with breast cancer. *Support Care Cancer.* 2001;9:65–8.
32. Eickhoff TC, Sherman IL, Serfling RE. Observations on excess mortality associated with epidemic influenza. *JAMA* 1961;176: 776-82
33. Housworth J, Langmuir AD. Excess mortality from epidemic influenza, 1957-1966. *Am J Epidemiol* 1974;100: 40-8
34. Feldman S, Webster RG, Suog M. Influenza in children and young adults with cancer: 20 cases. *Cancer* 1977;39:350-3
35. Brydak LB, Machala M. Humoral immune response to influenza vaccination in patients from high risk groups. *Drugs* 2000;60: 35–53.
36. Tasian SK, Park JR, Martin ET, Englund JA. Influenza associated morbidity in children with cancer. *Pediatr Blood Cancer* 2008;50:983–7.
37. Kersun LS, Coffin SE, Leckerman KH, Ingram M, Reilly AF. Community acquired influenza requiring hospitalization: Vaccine status is unrelated to morbidity in children with cancer. *Pediatr Blood Cancer* 2010;54:79–82.
38. Caselli D, Carraro F, Castagnola E, Ziino O, Frenos S, Milano GM, et al. Morbidity of pandemic H1N1 influenza in children with cancer. *Pediatr Blood Cancer* 2010;55:226 –8.
39. Malik PS, Broor S, Bakhshi S. H1N1 infection in children with hematological malignancies. *Indian Pediatr* 2011;48:971–973.
40. Ozdemir N, Celkan T, Midilli K Aygün G, Sinekbasan S, Kılıç O, et al. Novel influenza a (H1N1) infection in a pediatric hematology oncology clinic during the 2009 –2010 pandemic. *Pediatr Hematol Oncol* 2011;28:288 –93.
41. Hirst GK. (1942) The quantitative determination of influenza virus and antibodies by means of red cell agglutination. *J Exp Med* 1942;75:49–64
42. Haemagglutination Inhibition Test. Διαθέσιμο σε: <http://virology-online.com/general/Test4.htm>
43. Miller GL. Improved Measurement of Influenza Virus Hemagglutinin Titer. *J Immunol* 1965;95:336-44.
44. Hemagglutination assay. Διαθέσιμο σε: http://en.wikipedia.org/wiki/Hemagglutination_assay
45. Influenza hemagglutination inhibition assay. Διαθέσιμο σε: <http://www.virology.ws/2009/05/27/influenza-hemagglutination-inhibition-assay/>
46. Ohmit SE, Petrie JG, Cross RT, Johnson E, Monto AS. Influenza Hemagglutination-Inhibition Antibody Titer as a Correlate of Vaccine-Induced Protection *J Infect Dis* 2011;204:1879–85
47. Engelhard D, Nagler A, Hardan I, Morag A, Aker M, Baci H, et al. Antibody response to a two-dose regimen of influenza vaccine in allogeneic T cell-depleted and autologous BMT recipients. *Bone Marrow Transplant* 1993;11:1-5.
48. Gross PA, Gould AL, Brown AE. Effect of cancer chemotherapy on the immune response to influenza virus vaccine: review of published studies. *Rev Infect Dis.* 1985;7:613-8.
49. Ortals DW, Liebhaber H, Presant CA, Van Amburg AL 3rd, Lee JY. Influenza immunization of adult patients with malignant diseases. *Ann Intern Med.* 1977;87:552-7.
50. Sommer AL, Wachel BK, Smith JA. Evaluation of vaccine dosing in patients with solid tumors receiving myelosuppressive chemotherapy. *J Oncol Pharm Pract.* 2006;12:143–54.
51. Boehmer L, Waqar S, and Govindan R. Influenza Vaccination in Patients With Cancer: an Overview. *Oncology Journal.* 2010. Published on Cancer Network (<http://www.cancernetwork.com>)
52. Goossen G, Kremer L, and van de Wetering M. Influenza vaccination in children being treated with chemotherapy for cancer. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;8:CD006484
53. Chisholm J, Howe K, Taj M, Zambon M. Influenza immunization in children with solid tumours. *European Journal of Cancer* 2005;41:2280–7.
54. Brydak LB, Rokicka-Milewska R, Machala M, Jackowska T, Sikorska-Fic B. Immunogenicity of subunit tri-

- valent influenza vaccine in children with acute lymphoblastic leukemia. *Pediatr Infect Dis J* 1998; 17:125-9.
55. Brydak LB, Rokicka-Milewska R, Jackowska T, Rudnicka H, Regnery H, Cox N. Kinetics of humoral response in children with acute lymphoblastic leukemia immunized with influenza vaccine in 1993 in Poland. *Leuk Lymphoma* 1997;26:163-9.
 56. Lange B, Shapiro SA, Waldman MT, Proctor E, Arberter A. Antibody responses to influenza immunization of children with acute lymphoblastic leukemia. *J Infect Dis* 1979;140:402-6.
 57. Smithson WA, Siem RA, Ritts RE Jr, Gilchrist GS, Burgert EO Jr, Ilstrup DM, et al. Response to influenza virus vaccine in children receiving chemotherapy for malignancy. *J Pediatr* 1978;93:632-4.
 58. Gross PA, Lee H, Wolff JA, Hall CB, Minnefore AB, Lazicki ME. Influenza immunization in immunosuppressed children. *J Pediatr* 1978;92:30-5.
 59. Sumaya CV, Williams TE, Brunell PA. Bivalent influenza vaccine in children with cancer. *J Infect Dis* 1977;136:656-60.
 60. Neuzil KM, Edwards KM. Influenza vaccines in children. *Semin Pediatr Infect Dis* 2002; 13:174-81.
 61. Flood EM, Rousculp MD, Ryan KJ, Beusterien KM, Divino VM, Toback SL et al. Parents' decision-making regarding vaccinating their children against influenza: A web-based survey. *Clin Ther* 2010;32:1448-67.
 62. Whitley RJ, Monto AS. Prevention and treatment of influenza in high-risk groups: Children, pregnant women, immunocompromised hosts, and nursing home residents. *J Infect Dis* 2006;194: S133-S138.
 63. Fiore AE, Fry A, Shay D, Gubareva L, Bresee JS, Uyeki TM; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Antiviral agents for the treatment and chemoprophylaxis of influenza: Recommendations of the advisory committee on immunization practices (ACIP). *MMWR Recomm Rep* 2011;60:1-24.
 64. Kersun LS, Reilly AF, Coffin SE, Sullivan KE. Protecting Pediatric Oncology Patients From Influenza. *Oncologist* 2013;18:204-211
 65. Wang K, Shun-Shin M, Gill P, Perera R, Harnden A. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in children (published trials only). *Cochrane Database Syst Rev* 2012;4:CD002744.
 66. Centers for Disease Control and Prevention. Updated interim recommendations for the use of antiviral medications in the treatment and prevention of influenza for the 2009-2010 season. Available from: <http://www.cdc.gov/h1n1flu/recommendations.htm>.
 67. Ison MG, Gubareva LV, Atmar RL, Treanor J, Hayden FG. Recovery of drug-resistant influenza virus from immunocompromised patients: A case series. *J Infect Dis* 2006;193:760-4.
 68. Carr S, Ilyushina NA, Franks J, Adderson EE, Caniza M, Govorkova EA, Webster RG. Oseltamivir resistant influenza A and B viruses pre- and postantiviral therapy in children and young adults with cancer. *Pediatr Infect Dis J* 2011;30:284-8.
 69. Wingard JR. Influenza: Preparedness for an inevitable "emergency" for oncology and BMT units. *J Natl Compr Canc Netw* 2008;6:215-22.
 70. Lessin HR, Edwards KM. Immunizing parents and other close family contacts in the pediatric office setting. *Pediatrics* 2012;129:e247-253.
 71. Chisholm JC, Devine T, Charlett A, Pinkerton CR, Zambon M. Response to influenza immunisation during treatment for cancer. *Arch Dis Child* 2001;84:496-500
 72. Esposito S, Cecinati V, Russo FG, Principi N. Influenza vaccination in children with cancer receiving chemotherapy. *Hum Vaccin*. 2009 Jun;5(6):430-2.